

- **SARI network:**

[Achille Palma](#)⁵, [Adelaide Calabria](#)⁶, [Agnese Carnevali](#)⁷, [Albano Nehludoff](#)⁸, [Alberta Stenico](#)⁹, [Alberto Izzotti](#)¹⁰, [Alessandra Barca](#)¹¹, [Alessandra Tosco](#)¹², [Amalia Porta](#)¹², [Annalisa Lombardi](#)¹³, [Antonia Voli](#)¹², [Andrea Franzetti](#)¹⁴, [Angela Ciccaglione](#)¹⁵, [Angela Costa](#)¹⁶, [Angelo D'Argenzio](#)¹⁷, [Angelo Romano](#)¹⁸, [Anna Pariani](#)¹⁹, [Annalaura Carducci](#)²⁰, [Annalisa Grucci](#)²¹, [Anna-Maria Prast](#)⁹, [Antonella Agodi](#)²², [Antonella Cersini](#)²³, [Antonella Giorgi](#)²⁴, [Barbara Bertasi](#)²⁵, [Bartolomeo Griglio](#)¹⁶, [Carla Ancona](#)¹¹, [Carmelo Massimo Maida](#)²⁶, [Carmen Montanaro](#)²⁷, [Chiara Filizzolo](#)²⁸, [Claudio Ottaviano](#)²⁹, [Clementina Cocuzza](#)¹⁴, [Cristina Pignata](#)³⁰, [Daniele Nasci](#)¹⁹, [Danilo Cereda](#)³¹, [Desdemona Oliva](#)³², [Doriana Antonella Giorgi](#)²⁴, [Edoardo Malacaria](#)³³, [Elena Grasselli](#)³⁴, [Elena Nicosia](#)³⁵, [Elisabetta Carraro](#)³⁰, [Emanuela Ammoni](#)³¹, [Eric Grange](#)³⁶, [Ermanno Federici](#)⁷, [Fabio Filippetti](#)³⁷, [Fabio Tramuto](#)²⁶, [Flavia Guarneri](#)²⁵, [Flavia Serio](#)¹¹, [Florida Damasco](#)³⁶, [Franca Palumbo](#)³⁸, [Francesca Apollonio](#)³⁹, [Francesca Cutrupi](#)⁴⁰, [Francesca Gucciardi](#)⁴¹, [Francesca Pennino](#)¹³, [Francesca Russo](#)⁴², [Francesco Triggiano](#)³⁹, [Franco Rigoli](#)⁴³, [Gabriele Pietrella](#)²³, [Gabiella Trani](#)⁴⁴, [Gian Maria Rossolini](#)⁴⁵, [Giorgia Bulotta](#)⁶, [Giovanna Fusco](#)⁴⁶, [Giovanna La Vecchia](#)⁵, [Giovanni Alborali](#)²⁵, [Giovanni Giammanco](#)²⁸, [Giovanni Santoro](#)⁴⁷, [Gisella Pitter](#)⁴², [Giuseppa Purpari](#)⁴¹, [Giuseppe Aprea](#)⁴⁸, [Giuseppe Di Vittorio](#)⁸, [Giuseppe Folino](#)⁶, [Giuseppe Lauria](#)⁵, [Ileana Federigi](#)²⁰, [Irene Amoruso](#)⁴⁹, [Irene Ferrante](#)²⁴, [Irene Tomesani](#)³⁴, [Laura De Lellis](#)¹⁹, [Laura Pellegrinelli](#)⁵⁰, [Lea Demetz](#)⁹, [Lisa Gentili](#)⁵¹, [Lisa Richiardi](#)³⁰, [Lorella Zago](#)⁵², [Lorena Masieri](#)³⁶, [Lucia Decastelli](#)¹⁸, [Luigi Bolognini](#)³⁷, [Luigi Cossentino](#)⁵³, [Manila Bianchi](#)¹⁸, [Marco Verani](#)²⁰, [Marco Zampini](#)⁴³, [Margherita Ferrante](#)²², [Maria Cadonna](#)⁵⁴, [Maria Teresa Montagna](#)³⁹, [Maria Teresa Scicluna](#)²³, [Mariaconcetta Arizzi](#)²⁹, [Marika Mariuz](#)⁴⁴, [Mario Palermo](#)⁵⁵, [Marta Bellisomi](#)⁵⁶, [Marta Paniccà](#)⁵⁷, [Martina Barchitta](#)²², [Matteo Ramazzotti](#)⁵⁸, [Mattia Postinghel](#)⁵⁴, [Maurizio Viscardi](#)⁴⁶, [Mauro Ruffier](#)⁵⁹, [Maya Petricciuolo](#)⁷, [Michele La Bianca](#)⁶⁰, [Michele Colitti](#)¹⁵, [Monica Monfrinotti](#)²⁴, [Nadia Fontani](#)³⁸, [Nicoletta Formenti](#)²⁵, [Onofrio Mongelli](#)⁸, [Osvalda De Giglio](#)³⁹, [Paola Angelini](#)⁶¹, [Paola Foladori](#)⁴⁰, [Paolo Torlontano](#)⁶², [Piergiuseppe Calà](#)⁶³, [Rosa Anna Cifarelli](#)⁵, [Sandro Binda](#)⁵⁰, [Sara Briscolini](#)⁵⁷, [Sara Castiglioni](#)⁶⁴, [Silvia Bonetta](#)⁶⁵, [Silvia Magi](#)²¹, [Silvia Scattolini](#)⁴⁸, [Silvia Schiarea](#)⁶⁴, [Simona De Grazia](#)²⁸, [Stefano Rosatto](#)⁵⁶, [Tatjana Baldovin](#)⁴⁹, [Valeria Primache](#)⁵⁰, [Vanessa Groppi](#)⁴², [Vidalia Aniela Acciari](#)⁴⁸, [Walter Mazzucco](#)²⁶

Affiliations

¹Department of Environment and Health, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy. Electronic address: giuseppina.larosa@iss.it.

²Independent Researcher, Rome, Italy.

³Department of Environment and Health, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy.

⁴Department of Environment and Health, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy; Department of Food Safety, Nutrition and Veterinary Public Health, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy.

⁵ARPAB - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Basilicata.

⁶ARPACAL - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria.

⁷Università di Perugia - DCBB, Laboratorio Microbiologia Applicata e Ambientale.

⁸Regione Puglia.

⁹APPA. - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Bolzano.

- ¹⁰Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Medicina Sperimentale.
- ¹¹DEPLAZIO - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio.
- ¹²Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Farmacia.
- ¹³Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Sanità Pubblica.
- ¹⁴Università di Milano-Bicocca.
- ¹⁵Regione Molise.
- ¹⁶Regione Piemonte.
- ¹⁷Regione Campania.
- ¹⁸IZSTO - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta.
- ¹⁹LABORATORIO HERAtch di Sasso Marconi -BO.
- ²⁰Università di Pisa - Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Igiene e Virologia Ambientale.
- ²¹ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Regione Marche.
- ²²Università degli Studi di Catania - Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G. F. Ingrassia".
- ²³IZSLT - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.
- ²⁴ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio.
- ²⁵IZSLER - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
- ²⁶Università degli Studi di Palermo - Dipartimento PROMISE - sezione di Igiene.
- ²⁷ASReM - Azienda Sanitaria Regionale del Molise.
- ²⁸Centro di Riferimento Regionale per la Sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute (PFA) e ambientale della circolazione di poliovirus in Sicilia - AOUP Palermo.
- ²⁹Acea Elabiori.
- ³⁰Università di Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.
- ³¹Regione Lombardia.
- ³²CAP Holding.
- ³³Regione Calabria.
- ³⁴Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita.
- ³⁵Regione Liguria.
- ³⁶ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio chimico biologico microbiologico.
- ³⁷Regione Marche.
- ³⁸IREN S.p.a.
- ³⁹Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Laboratorio di Igiene dell'Ambiente e degli Alimenti.
- ⁴⁰Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica.
- ⁴¹IZS - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.
- ⁴²Regione Veneto.
- ⁴³ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
- ⁴⁴Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.
- ⁴⁵SOD microbiologia e virologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze.
- ⁴⁶IZSM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
- ⁴⁷Regione Umbria.
- ⁴⁸IZSAM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

- ⁴⁹Università di Padova - Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica.
- ⁵⁰Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute.
- ⁵¹ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna.
- ⁵²Provincia Autonoma di Bolzano.
- ⁵³ARPAC - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania.
- ⁵⁴Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per la Depurazione.
- ⁵⁵Regione Sicilia.
- ⁵⁶ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure.
- ⁵⁷IZSUM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche.
- ⁵⁸Università di Firenze - Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche.
- ⁵⁹Regione Valle d'Aosta.
- ⁶⁰Regione Basilicata.
- ⁶¹Regione Emilia Romagna.
- ⁶²Regione Abruzzo.
- ⁶³Azienda USL Toscana Centro.
- ⁶⁴Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.
- ⁶⁵Università di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.
- ⁶⁶Department of Food Safety, Nutrition and Veterinary Public Health, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy.